

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20260611>

УДК 159.96

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ С ПАЦИЕНТАМИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Е.А. Серкова,

магистрант 2 курса, напр. «Клиническая психология»,
СФ ГАОУ ВО МГПУ,
г. Самара

Аннотация: В статье исследуются психологические детерминанты взаимодействия медицинских работников разных специальностей с пациентами в современной системе здравоохранения. Анализируются основные коммуникационные барьеры, включая дефицит времени на прием, различия в профессиональной терминологии, несогласованность действий врачей разных специальностей и недостаточную информированность пациентов. Особое внимание уделяется психологическим аспектам общения – недоверию, страхам, непониманию медицинских рекомендаций, а также организационным трудностям, препятствующим эффективному взаимодействию. Показано, как эти проблемы влияют на приверженность пациентов лечению, удовлетворенность медицинской помощью и конечные клинические результаты. В качестве путей решения предлагаются стандартизация междисциплинарного взаимодействия, внедрение координационных механизмов, обучение медиков коммуникативным навыкам, использование цифровых платформ обмена данными и повышение медицинской грамотности населения.

Ключевые слова: врачи, пациенты, взаимодействие, коммуникационные барьеры, психологические трудности, удовлетворенность медицинской помощью

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERACTION BETWEEN MEDICAL SPECIALISTS OF VARIOUS PROFILES AND PATIENTS: PROBLEMS AND SOLUTIONS

E.A. Serkova,

2nd year master's student, direction "Clinical Psychology",
SF GAOU VO MGPU,
Samara

Annotation: This article examines the psychological determinants of interactions between healthcare professionals of various specialties and patients in the modern healthcare system. Key communication barriers are analyzed, including time constraints for appointments, differences in professional terminology, inconsistency between physicians across specialties, and insufficient patient information. Particular attention is paid to the psychological aspects of communication—mistrust, fear, misunderstanding of medical recommendations, as well as organizational difficulties that hinder effective interaction. It demonstrates how these issues impact patient adherence to treatment, satisfaction with medical care, and clinical outcomes. Solutions include standardizing interdisciplinary interactions, implementing coordination mechanisms, training healthcare professionals in communication skills, using digital data exchange platforms, and improving public health literacy.

Keywords: doctors, patients, interaction, communication barriers, psychological difficulties, satisfaction with medical care

Качество медицинской помощи во многом определяется эффективностью коммуникации между медицинскими работниками и пациентами. В условиях мультидисциплинарного подхода, когда в ведении пациента участвуют специалисты разных профилей, особую значимость приобретают согласованность действий врачей, прозрачность информационного обмена и доверие со стороны пациента.

Однако, на практике взаимодействие нередко сталкивается с системными барьерами, снижающими результативность лечения.

Медицинские работники отмечают рост требовательности пациентов при одновременном снижении уровня доверия к специалистам [1]; избыточную самоуверенность пациентов благодаря информации из интернета – многие считают себя компетентными в оценке диагноза и назначений; необходимость постоянно обосновывать решения – врачам приходится убеждать пациентов в целесообразности лечения, что воспринимается как утрата уважения к профессионалу [2].

Анализ практики показывает, что наиболее распространенными коммуникационными барьерами во взаимодействии медицинских специалистов с пациентами выступают:

1. Использование медицинской терминологии. Врачи регулярно применяют узконаправленные термины, которые создают эффект «языкового разрыва» (пациент чувствует себя некомпетентным, возникает страх задать «неправильный» вопрос, снижается доверие к рекомендациям).

2. Несоответствие вербальной и невербальной коммуникации. Невербальные сигналы противоречат словам: отстраненный взгляд или постоянное внимание к экрану снижают доверие, резкий тон воспринимается как неуважение, закрытая поза (например, скрещенные руки) создает барьер для качественного взаимодействия [3].

Помимо коммуникативных барьеров, в процессе взаимодействия врача и пациента возникают психологические трудности, существенно влияющие на результативность лечения:

– искажение восприятия информации (восприятие пациентом информации сквозь призму собственных установок, например, «Опытный врач – только пожилой специалист» и др.);

– отсутствие понимания и оценки информации (недостаточность критического осмысления получаемой пациентом информации);

– конкурирующее взаимодействие и конфронтация (столкновение мнений о методах лечения, несогласие пациента с диагнозом и др.) [4].

Наращение конфликтности в диалоге «врач–пациент» во многом обусловлено системными проблемами здравоохранения, за которые врач невольно становится «ответственным лицом» в глазах пациента.

Данный феномен коренится в патерналистских ожиданиях, унаследованных от советской модели здравоохранения: врач воспринимается не как независимый профессионал, а как представитель государства, обязанного гарантировать заботу о здоровье; медицинская помощь осмысливается как право гражданина, а не как услуга, требующая согласования ресурсов и возможностей.

Медики оказываются в ситуации постоянного напряжения – между двумя противоположными полюсами требований. С одной стороны, от них настойчиво требуют соблюдения административных регламентов: строго выдерживать нормативное время приёма, выполнять установленные плановые показатели и в обязательном порядке оформлять всю необходимую документацию в отведённые сроки. С другой стороны, пациенты ожидают совершенно иного – индивидуального подхода к своей проблеме, быстрых и чётких решений [5].

Таким образом, вышесказанное обуславливает необходимость комплексного подхода к решению проблемы напряжённости во взаимоотношениях врачей и пациентов.

Рассмотрим возможные направления решения данной проблемы, на основании анализа существующих работ в данной области [6-8].

Таблица 1 – Направления для эффективного выстраивания диалога между врачом и пациентом

Направление	Содержание	Формы реализации
Обучение врачей коммуникативным навыкам	формирование эмпатии (умение распознавать эмоциональное состояние пациента); адаптация языка (способность переводить медицинские термины в понятные на бытовом уровне аналоги); активное слушание; управление конфликтами	регулярные тренинги и обучения; разбор реальных кейсов; обратная связь от супервайзера и пациентов
Алгоритмизация информирования	разработка схем объяснения ключевых аспектов (диагноза, лечения, прав пациента)	чек-листы для врачей; инфографика и памятки для

Направление	Содержание	Формы реализации
		пациентов; шаблоны электронных сообщений
Система обратной связи	мероприятия для убеждения в понимании пациентом рекомендаций	анонимные анкеты для пациентов; горячие линии для уточнения рекомендаций; онлайн-чаты с медперсоналом

Грамотно выстроенная коммуникация в системе «врач–пациент» – не второстепенный элемент медицинского процесса, а обязательный компонент качественной помощи.

Такой подход минимизирует риски, связанные с человеческим фактором, способствует достижению главной цели медицины – сохранению здоровья на основе взаимопонимания и сотрудничества.

Список литературы

[1] Дьяченко В.Г. У истоков конфликта между пациентом и врачом / В.Г. Дьяченко, В.Б. Пригорнев // Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России. – 2017. № 27 (2). 1 с.

[2] Белая Е.А. Проблема взаимоотношений между врачом и пациентом в настоящее время / Е.А. Белая, Ч.Г. Гутуева // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. – 2017. № 7 (1). 133-134 с.

[3] Полякова Р.В. Взаимоотношения врач – больной. Этические проблемы / Р.В. Полякова, О.И. Маршалок // Современные проблемы науки и образования. – 2012. № 6. [Электронный ресурс] – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=8056> (дата обращения: 05.01.2026).

[4] Семина Т.В. Социальный конфликт «врач–пациент» в современном российском обществе: объективные причины и субъективные факторы / Т.В. Семина // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. – 2016. № 1. 84-106 с.

[5] Сибурина Т.А. Управление взаимоотношениями врачей и пациентов в медицинской организации / Т.А. Сибурина, А.В. Волнухин, В.И. Вечорко, А.Г. Резе // Социальные аспекты здоровья населения. – 2018. № 64 (6). [Электронный ресурс] – URL: <http://vestnik.mednet.ru/content/view/1025/30/lang,ru> (дата обращения: 05.01.2026).

[6] Родиков М.В. Модели взаимодействия врача и пациента в современной медицине / М.В. Родиков, Л.В. Кочетова, Р.А. Пахомова // Современные проблемы науки и образования. – 2016. № 6. [Электронный ресурс] – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=25737> (дата обращения: 04.12.2026).

[7] Горячев Д.Н. Этические аспекты взаимоотношений врача-стоматолога и пациента / Д.Н. Горячев, Н.А. Горячев // Современные проблемы социально-гуманитарных наук. – 2016. № 4 (6). 32-34 с.

[8] Клейменов М.В. Коллегиальная модель медицинского работника в системе взаимодействия с пациентом / М.В. Клейменов // Материалы XV Международной конференции «Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт эмпирического исследования». – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012. Ч. 2. 1247-1252 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Dyachenko V.G. At the Origins of the Conflict between Patient and Doctor / V.G. Dyachenko, V.B. Prigornev // Bulletin of Public Health and Healthcare of the Russian Far East. – 2017. No. 27 (2). 1 p.

[2] Belaya E.A. The Problem of Relationships between Doctor and Patient Currently / E.A. Belaya, Ch.G. Gutueva // Bulletin of Medical Internet Conferences. – 2017. No. 7 (1). 133-134 p.

[3] Polyakova R.V. Doctor-Patient Relationships. Ethical Issues / R.V. Polyakova, O.I. Marshalok // Modern Problems of Science and Education. – 2012. No. 6. [Electronic resource] – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=8056> (date accessed: 05.01.2026).

[4] Semina T.V. Social conflict "doctor-patient" in modern Russian society: objective causes and subjective factors / T.V. Semina // Bulletin of Moscow University. Series. 18. Sociology and political science. – 2016. No. 1. 84-106 p.

[5] Siburina T.A. Managing relationships between doctors and patients in a medical organization / T.A. Siburina, A.V. Volnukhin, V.I. Vechorko, A.G. Reze // Social aspects of population health. – 2018. No. 64 (6). [Electronic resource] – URL: <http://vestnik.mednet.ru/content/view/1025/30/lang.ru> (date accessed: 05.01.2026).

[6] Rodikov M.V. Models of interaction between doctor and patient in modern medicine / M.V. Rodikov, L.V. Kochetova, R.A. Pakhomova // Modern problems of science and education. – 2016. No. 6. [Electronic resource] – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=25737> (date accessed: 04.12.2026).

[7] Goryachev D.N. Ethical aspects of the relationship between a dentist and a patient / D.N. Goryachev, N.A. Goryachev // Modern problems of social and humanitarian sciences. – 2016. No. 4 (6). 32-34 p.

[8] Kleymenov M.V. Collegial model of a medical worker in the system of interaction with a patient / M.V. Kleymenov // Proceedings of the XV International Conference “Culture, Personality, Society in the Modern World: Methodology, Experience of Empirical Research”. – Ekaterinburg: Publishing house of the Ural. University, 2012. Part 2. 1247-1252 p.

© *Е.А. Серкова, 2026*

Поступила в редакцию 12.02.2026

Принята к публикации 26.02.2026

Для цитирования:

Серкова, Е. А. Психологические аспекты взаимодействия медицинских специалистов различных профилей с пациентами: проблемы и пути их решения [Текст] / Е. А. Серкова // Инновационные научные исследования. – 2026. – № 2-1(70). – С. 70-76. – DOI 10.5281/zenodo.20260611.